

Cronograma

O cronograma proposto abrange quatro semestres letivos, correspondentes à duração prevista do curso de mestrado. As atividades estão organizadas em duas etapas principais: disciplinas e atividades de pesquisa. Nos dois primeiros semestres, o foco será o cumprimento dos créditos obrigatórios. Nos semestres seguintes, a dedicação será integral às atividades de desenvolvimento, experimentação e redação da dissertação, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1: Cronograma de atividades propostas

Semestre	Disciplinas	Atividades de Pesquisa
2026-1	Projeto e Análise de Algoritmos (4 créditos) Engenharia de Software (4 créditos) Disciplina 3 (4 créditos)	- Revisão de literatura sobre code smells e técnicas de detecção em linguagens funcionais - Estudo e definição de métricas e abordagens iniciais
2026-2	Disciplina 4 (4 créditos) Disciplina 5 (4 créditos) Disciplina 6 (4 créditos)	- Consolidação do referencial teórico - Desenvolvimento da metodologia de detecção de code smells
2027-1		- Implementação do protótipo de ferramenta - Condução de experimentos com projetos reais em Elixir - Análise preliminar dos resultados obtidos - Redação de artigos científicos
2027-2		- Refinamento da abordagem e dos experimentos - Redação e submissão de artigos científicos - Redação e defesa da dissertação de mestrado